

численности протестантских сектантов около 1100 человек (что в 5 раз меньше того же показателя по Херсонской епархии). Таким образом, екатеринославский вариант миссионерской организации действовал гораздо эффективнее.

В Таврической епархии, не смотря на наличие огромных массивов меннонитских колоний (в том числе и влиятельных братско-меннонитских общин), вплоть до начала 90-х годов не было отмечено сколько-нибудь значительной активности протестантских миссионеров. Лишь с появлением представителей евангельского христианства на Крымском полуострове, здесь в 1897 г. было создано православное Миссионерское братство, которое действовало по образцу Миссионерских комитетов Екатеринославской епархии.

Своеобразные итоги противоборства протестантской и православной миссий за православную паству подвела Первая Всероссийская перепись населения 1897 г. В Херсонской губернии протестантами поздних генераций (баггистами и меннонитами) признали себя 2843 украинцев и русских, в Екатеринославской - 312. В Таврической же этот факт не признал никто из бывших православных.

Итог развитию православных миссионерских (противосектантских) организаций подвел 1905 год, когда 4 апреля (и подтверждено Манифестом от 17 октября) был провозглашен именной царский указ «Об укреплении начал веротерпимости». Он достаточно жестко ограничил Православную церковь в области мер воздействия на «отпадающих в ересь». Созданные после 1905 г. православные миссионерские братства уже не имели дисциплинарного влияния на православных прихожан, а их деятельность была ограничена только религиозно-просветительными мероприятиями.

Таким образом, опыт работы православных противосектантских миссионерских организаций показал, что наибольших успехов в борьбе с протестантскими миссиями достигли те деятели Православной церкви, которые в своей работе опирались главным образом не на государство, а на помощь собственных прихожан.

А. Бардінов

Полтавського державного педагогічного
університету ім. В.Г.Короленка

Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера

Відродження сьогодні в Україні інституту гувернерства як суспільно необхідного соціально-педагогічного явища набуває важливого значення.

Глибшому розумінню сутності цієї проблеми і пошукам оптимальних шляхів її розв'язання, безумовно, буде сприяти вивчення історичного досвіду навчальних закладів з підготовки вихователя-гувернера, які діяли в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Виняткову роль у цьому зв'язку відіграли Єпархіальні жіночі училища відомства православного сповідання, заснованих в 1843 році, у діяльності яких підготовка вихователя-гувернера дістала подальший розвиток.

Статутом, вони мали готувати домашніх вчительок, домашніх наставниць, вихователя-гувернера, а також вчителів для початкових народних шкіл, сільських та церковно-приходських шкіл тощо. Вони існували за рахунок коштів Єпархії, яким були підпорядковані.

Училища мали 6-річний курс навчання, наближений до програм жіночих гімназій Міністерства народної освіти.

До навчального плану Єпархіальних жіночих училищ дозволялося включати не тільки предмети загального курсу навчання, а й спеціальні предмети, відокремлені Єпархіальною училищною Радою і затверджені Його Преосвященством. Ці предмети вважалися обов'язковими для вивчення. Однак поряд з обов'язковими предметами існували необов'язкові, викладання яких відбувалось за окрему плату і в позаурочний час. До числа необов'язкових дисциплін відносились: нові мови, музика, малювання, креслення.

Вчителями тут працювали випускники духовних семінарій, Київського і Московського університетів. Діяльність більшості викладачів Єпархіальних жіночих училищ стала піддрунтям ефективного застосування нових методичних підходів у навчанні вихователів-гувернерів. Наслідком запровадження у практику педагогічних нововведень, стало відкриття при Єпархіальних жіночих училищах у 1900 р. 7-го педагогічного класу і тим самим підсилювалась професійна підготовка вихователя-гувернера. Одночасно з відкриттям 7-го педагогічного класу були відкриті при училищах зразкові школи, в яких учениці проходили педагогічну практику, що також впливало на професійну підготовку вихователя-гувернера.

Високий професійний рівень викладацького персоналу училищ забезпечував змістовне та цікаве викладання матеріалу, що також відіграло не останню роль у підготовці вихователя-гувернера як фахівця. Так, наприклад, керівником зразкової школи Полтавського Єпархіального жіночого училища за резолюцією Його Преосвященства був призначений обдарований педагог Володимир Щеглов, який одночасно виконував обов'язки вчителя Духовної Семінарії і читав курс дидактики в училищі. Слід зазначити, що курс дидактики на той час був окремою дисципліною і доручалось читати його провідним педагогам.

Про рівень підготовки кожної з учениць може слугувати звітна документація училищ за кожен навчальний рік, в якій відзначався результат навчання.

Зокрема, підкреслювалось, що ті випускниці, які мали найкращі успіхи з тих чи інших предметів, отримували право на звання домашніх вчительок саме з цих предметів, а медалісти – отримували право на звання домашніх наставниць, вихователів-гувернерів. Саме такий підхід до визначення рівня професійної підготовки надавав змогу випускницям усвідомити високу відповідальність за виконання не тільки професійних обов'язків, але й громадянських, що відігравали вирішальну роль у вихованні дітей.

Вивчення досвіду одного з найстаріших Єпархіальних жіночих училищ в Україні – Лубенського - дозволяє створити цілісну картину їх функціонування і одночасно визначити їх роль у підготовці вихователя-гувернера. Аналіз архівних документів засвідчує, що Лубенське Єпархіальне жіноче училище було

засновано в 1902 році з ініціативи XII Єпархіального з'їзду духовенства, однак відкритого лише в 1908 році. Училище належало до типу напівзакритих середніх навчальних закладів. Діяло згідно власного Статуту, розробленому у відповідності до загального Статуту 1843 року та діяльності Єпархії. Конtingент учениць першого року навчання за 1909 рік був різноманітним за станом, кількість становила 423 особи. Переважно тут навчалися доньки православного духовенства, зокрема, дияконів, священників, псаломщиків тощо. Вони утримувались за рахунок Єпархії. Для дітей з інших станів плата за навчання становила 150-200 карбованців на рік.

Училище мало власні садибу та приміщення, споруджене у 1907 році на кошти Єпархіального свічкового заводу вартістю 418 тисяч карбованців. До складу садиби входили головний трьохповерховий корпус, лікарні, лазня, біологічна станція, гуртожиток, бібліотека, фізичний кабінет тощо. Додамо до цього, що при училищі діяла однокласна церковнопарафіяльна зразкова жіноча школа на 18 учениць, в якій випускниці мали можливість проходити педагогічну практику.

Таким чином тут намагалися поєднати загальноосвітню та професійну підготовку вихователя-гувернера шляхом введення 7-го педагогічного класу, зразкової школи і одночасно – значного розширення навчальних програм.

Отже, створювалися відповідні умови в Єпархіальних жіночих училищах для підготовки вихователя-гувернера як фахівця.

О.А. Пашковський
м. Черкаси

Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім

В XVI-XVIII ст.ст. на території сучасної Черкащини, було близько 30 православних монастирів[1,17]. Нині з їх числа діючих в нашій області лише чотири: Мотронинський, Жаботинський, Лебединський та Золотоніський. Одною з перших серед них почала відроджуватись Онуфріївська Жаботинська обитель.

Розташований цей монастир на відстані 1,8 км на схід від центра с. Чубівки Черкаського р-ну Черкаської області, в урочищі Вітряна Гора, біля річки – Жаботинки, носить ім'я одного з найпоширеніших святих в українському іконописі XVII – XVIII ст.ст. – «пустельника» Преподобного Онуфрія Великого.

* Культ святого Онуфрія особливо поширився на Україні в другій половині XVII – на початку XVIII ст. і був одним з найоригінальніших явищ українського іконопису цього періоду. Кращі ікони Онуфрія в різних варіантах походять з Волині та Галичини.

Онуфрій народився в родині перського царя приблизно в 320 р. Жив та навчався в монастирі біля м. Гермополя, а потім пішов у пустелю, де побачив старця, який навчив його правил пустельного життя. Жив він у пустелі 60 років. Перші 30 років щоденно ангел приносив йому їжу та воду, а останні 30 років він їв плоди з фінікової пальми, що вироста біля печери. Вона мала 12 гілок, і кожна родила щомісяця, а воду пив з джерела, що раптово

ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”

ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії

Всеукраїнська науково-практична конференція
24-25 квітня 2003 р.

ЧЕРКАСИ
2003

Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 24-25 квітня 2003 р., м. Черкаси /Заг. ред. канд. іст. наук, доцента В.В.Ластовського.- Черкаси: Черкаська академія менеджменту, 2003.- 66с.

Загальна редакція:

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент

Програмний комітет конференції:

Аблязов Р.А., доктор технічних наук, професор, Президент Черкаської академії менеджменту.

Жиленко І.В., кандидат богослов'я, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Забуга М., протоієрей, професор, ректор Київської Духовної Академії.

Казьмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ластовський В.В., кандидат історичних наук, доцент, Черкаська Академія Менеджменту.

Софроній, архієпископ Черкаський і Канівський.

Чабан А.Ю., доктор історичних наук, професор, заступник голови Черкаської обласної державної адміністрації.

Оргкомітет конференції:

Голова організаційного комітету: ректор Черкаського інституту управління, кандидат економічних наук М.П.Овчарук

Члени комітету:

Доц. В.В.Ластовський, протоієрей А.Чертополох, доц. О.Є.Пилипенко, доц. О.Р.Хотькіна, ст. викл. О.А.Костюкова, викл. В.І.Загуляев, О.В.Товстохатко.

© Черкаська академія менеджменту, 2003

ЗМІСТ

- Пилипенко О. Правові аспекти взаємовідносин Православної церкви і держави в Україні
- Івангородський К. Православна ідентичність у етносоціальних процесах XVI – першої пол. XVII ст. на Середньому Подніпров’ї
- Храпєвський О. Освіта на правобережній Україні в середині XVIII ст.
- Дмитрієв В. Зв’язки Української та Сербської Православної Церкви у XVIII ст.
- Кунченко В. Євангелічне обґрунтування "філософії серця" П.Д.Юркевича.
- Кошель О. Культурницька діяльність православного духовенства на Поділлі (друга пол. XIX – поч. XX ст.)
- Каковкіна О. Православная церковь и ее представители в деятельности Всероссийских археологических съездов второй половины XIX – начала XX вв.
- Нагорна Т. Православні місії в Україні як засіб впливу на послідовників церковної опозиції «духовних християн» (кін. XIX – поч. XX ст.)
- Безносова О. Православные противосектантские миссионерские организации на Юге Украины (вторая пол. XIX в. – 1905 г.).
- Бардінов А. Роль Єпархіальних жіночих училищ у підготовці вихователя-гувернера
- Пашковський О. Розбудова Жаботинського Свято-Онуфрієвського монастиря у XIX – XX ст.ст.: між минулим і майбутнім
- Михайлюк О. Революція 1917-1920 рр. як прояв кризи релігійної свідомості
- Лаврик Г. Цивільно-правова форма здійснення “церковної волі” у Радянській Україні у пореволюційне десятиліття
- Бабенко Л. Діяльність Костя Товкача у контексті державної релігійної політики (20-ті роки XX століття)
- Муренець Н. Парафіяльні картки як джерело вивчення соціального становища кліру УАПЦ в Шевченківській (Черкаській) окрузі
- Бобко Т. Правовий статус православного духовенства в 20-х рр. XX ст.
- Титаренко Ю. Дослідження церковної історіографії в працях В.Зайкіна
- Киридон А. Українська Автокефальна Православна Церква: проблеми історіографії
- Казьмирчук Г., Вербовий О. Василь Митрофанович Базилевич про історію церкви періоду Визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького
- Масненко В. Православна церква у Генеральному губернаторстві (1939-1944): проблема устрою та національного становлення

- Пашенко В. Доля Києво-Печерської лаври в контексті політики Радянської держави щодо церкви
- Крайній К. Церковна археологія: минуле і перспективи
- Ластовський В. Церковне (канонічне) право як навчальна дисципліна: перспективи впровадження у навчальний процес
- Сініцина А. Православ'я і лікувальна справа
- Фіглевський М., Сем'янів М. Християнська етика крізь призму національного виховання
- Вороновська Л. Аналіз мови та писемності як складових церковно-релігійного життя православних християн
- Кузнецова Л. Проблеми трудових правовідносин в релігійних організаціях
- Чернишова Г. Духовно-моральний аспект сучасної освіти в Україні
- Красноокий О. Системний підхід в пізнанні та розбудові правової держави

В радянські часи для зовнішнього вжитку було багато формальних демократичних гасел, якими прикрашалась Конституція, інші закони, партійні директиви, а в житті було інакше. Відомо чим все це закінчилося.

В завершення можна сказати: всі ознаки які притаманні праву і заснованій на ньому державі, повинні бути об'єктивною реальністю, вони, ці ознаки, повинні бути системно, тобто гармонійно пов'язані, розвиватися і взаємодіяти всебічно, характеризувати право і правову державу як цілісність, єдність, що реально існує. Лише таке право і така держава спроможні ефективно регулювати міру свободи, рівності і справедливості.

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
“Православ'я – наука – суспільство: проблема взаємодії”
24-25 квітня 2003 р.

Підписано до друку 24.04.03
Тираж 100 прим.

Надруковано у редакційно-видавничому
відділі Черкаської академії менеджменту

18036, м. Черкаси, вул. Нечуй-Левицького, 16

**ЧЕРКАСЬКА АКАДЕМІЯ МЕНЕДЖМЕНТУ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК "КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА"
ЧЕРКАСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРИЧНОГО ТОВАРИСТВА**

***Православ'я - наука -
суспільство:
проблема взаємодії***

***Матеріали Всеукраїнської науково-практичної
конференції***

**Черкаси
2003**